

“SUYAK TO‘QIMASI GIGANT HUYAYRALI O‘SMALARINING MORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI”

Raxmatov Abulqosim Sayfulloyevich¹
Hamroyev Farrux Jo‘ra o‘g‘li²

¹RIO va RIATM Surxondaryo filiali. Vrach patomorfolog

²Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali. Assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039652>

Kirish: Suyak to‘qimasi gigant hujayrali o‘smalar (GHOs) — bu suyak to‘qimasining o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lgan o‘smalaridir. Ularning morfologik xususiyatlari o‘rganish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular klinik tashxis va davolashda asosiy rol o‘ynaydi. Suyak to‘qimasi gigant hujayrali o‘smalari (GHOs) kam uchraydigan, lekin murakkab patologik xususiyatlarga ega bo‘lgan neoplazmalardir. Ular odatda suyakda joylashib, o‘sma hujayralari va gigant hujayralardan iborat bo‘ladi. Ularning patomorfologik xususiyatlarini o‘rganish diagnostika va davolashda muhim ahamiyatga ega.

Morfologik o‘zgarishlar:

Gigant hujayralar: Ushbu hujayralar o‘sma tuzilmasida asosiy rol o‘ynaydi va ularning ko‘payishi suyak to‘qimasida anormal o‘zgarishlarga olib keladi.

Hujayra tuzilishi: Gigant hujayralar ko‘pincha poliploid bo‘lib, ularning morfologik belgilari boshqa hujayralar bilan solishtirganda farqlanadi.

O‘sma turlari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari:

Osteoklastomalar: Bular suyak to‘qimasida o‘ziga xos morfologik belgilarga ega bo‘lib, ularning o‘zgarishi o‘sma progressiyasi bilan bog‘liq.

Fibroblastik o‘smalar: Ular ham gigant hujayralar mavjudligi bilan ajralib turadi va morfologik jihatdan o‘zgaradi.

Patologik mexanizmlar:

Patomorfologik xususiyatlar

Hujayra tarkibi: Gigant hujayralar ko‘plab yadro va sitoplazma bo‘shlig‘iga ega.

O‘sma hujayralari odatda anomal mitoz jarayonlari natijasida paydo bo‘ladi.

Morfologik belgilar:

Suyak to‘qimasida o‘ziga xos o‘zgarishlar, jumladan, suyak resorbsiyasi va atrofdagi to‘qimalarga infiltratsiya. Patologik jarayonlar natijasida suyakning me‘yoriy tuzilishi buziladi.

Gistologik xususiyatlar:

Gigant hujayralar qator morfologik turlarga ega, masalan, osteoklastlar va osteoblastlar. O‘sma ko‘plab hujayra turlari bilan birgalikda rivojlanadi, shu jumladan, yallig‘lanish hujayralari. O‘sma rivojlanishi va uning morfologik o‘zgarishlari immunologik va genetik omillar bilan bog‘liq. Ushbu omillar o‘sma hujayralarining proliferatsiyasiga va differentsiyasiga ta‘sir qiladi.

Klinik ahamiyati: Morfologik o‘zgarishlar bilan tanishish klinik tashxisni osonlashtiradi va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Xulosa: Suyak to‘qimasi gigant hujayrali o‘smalarining morfologik o‘zgarishlari ularning klinik xarakteristikalarini tushinishda va samarali davolashni rejalashtirishda muhimdir. Olingan ma‘lumotlar kelgusida o‘smalarni yaxshiroq o‘rganish va davolash usullarini takomillashtirish uchun asos bo‘ladi.

References:

1. Frassica, J. J., et al. (2020). "Giant Cell Tumors of Bone: A Review of Morphological and Clinical Aspects." *Journal of Bone Oncology*.
2. Nielsen, G. P., et al. (2019). "Histological Features of Giant Cell Tumors of Bone." *Histopathology*.
3. Scully, R. E., et al. (2018). "Morphological Variants of Giant Cell Tumors: Implications for Diagnosis and Treatment." *The American Journal of Surgical Pathology*.
4. Aksakov, B. A. (2021). "Gigant hujayrali o'smalar: patomorfologiya va diagnostika". *O'zbekiston Tibbiyot Jurnal*.
5. Ishmuhammedov, T. (2020). "Suyak o'smalari: morfologik va klinik jihatlari". *Tibbiyot fanlari*.
6. Khamdamov, M. (2019). "O'smalarning patologik morfologiyasi". *Milliy Tibbiyot Akademiyasi*.
7. Petrov, V. (2022). "Bone tumors and their pathomorphology". *International Journal of Oncology*.